

**UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
BACHARELADO EM FISIOTERAPIA**

AMANDA ANDRADE SILVA
ÉRICA RIBEIRO NUNES
ISADORA AGUIAR CUNHA
IZABELLE MOREIRA DELONGUE
REBECA FREITAS RODRIGUES

**FISIOTERAPIA EM CRIANÇAS COM PARALISIA BRAQUIAL
OBSTÉTRICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

SÃO PAULO

2026

AMANDA ANDRADE SILVA
ÉRICA RIBEIRO NUNES
ISADORA AGUIAR CUNHA
IZABELLE MOREIRA DELONGUE
REBECA FREITAS RODRIGUES

**FISIOTERAPIA EM CRIANÇAS COM PARALISIA BRAQUIAL
OBSTÉTRICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

Projeto de Trabalho de Curso,
apresentado à disciplina de Trabalho
de Conclusão de Curso, do Curso de
Fisioterapia da Universidade Cruzeiro
do Sul.

Orientadora: Prof.^a Me. Chrystianne de
Melo Setter

SÃO PAULO

2026

*"Encontrei o significado da minha vida, ajudando os
outros a encontrarem o sentido de suas vidas."*

(FRANKL, 1991; p. 47)

AGRADECIMENTOS

À Profª Me. Chrystianne de Melo Setter, agradecemos pela sua grande generosidade em ajudar-nos, contribuindo de forma valiosa para o nosso aprendizado e para a realização deste trabalho.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	6
2.	OBJETIVO	9
3.	METODOLOGIA	9
3.1	Tipo da pesquisa.....	9
3.2	Fonte de dados e estratégia de busca	10
3.3	Crerios de elegibilidade.....	10
3.4	Crerios de incluso e excluso	11
3.5	Análise dos dados	11
4.	RESULTADOS	11
4.1	Desenho do estudo	12
4.2	Avaliao crtica dos estudos.....	12
4.3	Coleta dos dados	13
4.4	Análise de qualidade dos estudos	19
5.	DISCUSSÃO	21
6.	CONCLUSÃO	28
	REFERÊNCIAS	29

1 INTRODUÇÃO

A paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma paralisia parcial ou total do membro superior do recém-nascido, decorrente da tração exercida durante o processo de nascimento. De forma geral, o plexo braquial fornece inervação para o membro superior, sendo formado pelas raízes nervosas de C5 a T1, que se unem para formar os troncos superior (C5-C6), médio (C7) e inferior (C8-T1). Cada tronco se divide em uma parte anterior e uma posterior, os quais se recombina para formar os fascículos lateral (da união das divisões anteriores dos troncos superior e médio), o posterior (da união das três divisões posteriores) e o medial (da continuação da divisão anterior do tronco inferior). Por fim, esses fascículos dão origem aos cinco ramos terminais, que organizam as fibras nervosas segundo distribuições dermatomal e miotomal para o braço, antebraço e mão (RIBEIRO *et al.*, 2014; GHIZONI *et al.*, 2020).

A etiologia da PBO está frequentemente associada à distócia de ombros, condição em que a cabeça do recém-nascido se exterioriza, mas os ombros permanecem impactados no canal de parto, ocasionando tração excessiva sobre o plexo braquial, podendo ocorrer lesões nervosas. Entre os principais fatores de risco destacam-se macrossomia fetal (peso superior a 4.000 g), diabetes gestacional, obesidade materna, trabalho de parto prolongado, uso de fórceps, parto difícil e apresentação pélvica. Nesses contextos, complicações como fraturas de clavícula e úmero também podem ocorrer e, em casos graves, evoluir para óbito intraparto ou neonatal. Ademais, a incidência da PBO é estimada em 0,1% a 0,4% dos nascidos vivos, acometendo com maior frequência as raízes C5-C6, que correspondem até 50% dos casos (GALBIATTI *et al.*, 2020).

No entanto, evidências recentes demonstram que a PBO não está restrita a partos complicados por distócia de ombros. Há registros em cesarianas e até em gestações sem complicações aparentes, reforçando seu caráter multifatorial. Além dos fatores mecânicos, também são apontadas lesões intrauterinas, alterações congênitas, compressão pela posição fetal e até forças naturais do parto, que podem exceder a tração aplicada pelo obstetra. Assim, a PBO deve ser compreendida como resultado de múltiplos fatores maternos, fetais e relacionados ao processo de nascimento, não podendo ser atribuída exclusivamente à conduta obstétrica (GALBIATTI *et al.*, 2020).

As lesões do plexo braquial, por sua vez, podem se apresentar em três tipos principais. A Paralisia de Erb acomete as raízes superiores (C5-C6); a Paralisia de

Klumpke afeta as raízes inferiores (C8-T1); e a Paralisia Total compromete todo o plexo braquial (C5-T1) (DODDS; WOLFE *et al.*, 2000).

A seguir, o quadro 1 apresenta a relação entre as raízes nervosas acometidas e os déficits funcionais correspondentes.

Quadro 1 – Relação entre raízes acometidas e déficits funcionais

Denominação	Raízes acometidas	Déficit principal
Erb	C5–C6	Déficit em abdução e rotação externa do ombro e em flexão do antebraço.
Erb estendida	C5–C7	Mesmos déficits da lesão de Erb + déficit em extensão do cotovelo e dos dedos.
Klumpke	C8–T1	Déficit nos músculos intrínsecos da mão e nos flexores dos dedos.
Total	C5–T1	Comprometimento de todo o membro superior.

(RIBEIRO *et al.*, 2014)

A classificação de Narakas e a classificação de Seddon são ferramentas importantes na avaliação da PBO, principalmente na abordagem fisioterapêutica de crianças afetadas. A classificação de Narakas categoriza a lesão em quatro grupos, considerando a gravidade do comprometimento do plexo braquial, desde lesões neurais completas até alterações mais leves, auxiliando na definição do prognóstico e no planejamento do tratamento fisioterapêutico, dividindo-se da seguinte forma: tipo I corresponde à lesão das raízes C5 e C6; tipo II envolve as raízes C5, C6 e C7; tipo III refere-se à lesão completa do plexo braquial sem a presença da síndrome de Horner; e tipo IV caracteriza-se pela lesão completa acompanhada da síndrome de Horner (CALZAVARA *et al.*, 2021).

Na classificação de Seddon, originalmente aplicada a lesões periféricas, também fornece uma compreensão do grau de lesão nervosa, distinguindo entre neuropraxia, axonotmese e neurotmeze, o que é fundamental para orientar a reabilitação e estabelecer o prognóstico. A neuropraxia é considerada uma lesão leve, caracterizada por uma perda temporária de função motora e sensitiva, sem alteração estrutural ou destruição do tecido nervoso, e geralmente apresenta recuperação total em poucas semanas. A axonotmese ocorre frequentemente após trauma por esmagamento, estiramento ou percussão, onde há interrupção do axônio, mas as células de Schwann permanecem intactas, permitindo uma regeneração potencial do

nervo ao longo do tempo, cuja velocidade e condução dependem da distância até o órgão efector. Por fim, a neurotmeose representa uma lesão mais grave, com separação completa do nervo e destruição das estruturas internas, impedindo a regeneração espontânea e exigindo intervenção cirúrgica para tentativa de reparo (GALBIATTI *et al.*, 2020).

O prognóstico da PBO está diretamente associado à velocidade de recuperação neurológica nos primeiros meses de vida. Em um estudo de coorte retrospectivo realizado em uma população de aproximadamente 76 mil nascimentos, verificou-se que 77% dos recém-nascidos com PBO apresentaram recuperação completa até o terceiro mês de vida, enquanto outros 20% alcançaram recuperação integral até o final do primeiro ano. Apenas 3% evoluíram com déficits permanentes, o que evidencia que a maioria dos casos apresenta resolução espontânea e favorável quando acompanhados de melhora precoce (FOGEL *et al.*, 2021).

Outro aspecto relevante é que a pesquisa evidenciou fatores clínicos associados à evolução mais prolongada e a um prognóstico desfavorável. A presença de distócia de ombro foi associada a maior gravidade das lesões, assim como o acometimento do membro superior direito, ambos correlacionados a tempo de recuperação mais lento. Esses achados reforçam que a avaliação clínica inicial e o acompanhamento funcional durante o primeiro ano de vida são determinantes para a definição do prognóstico, os quais se configuram como indicadores determinantes da necessidade de intervenções especializadas precoces (FOGEL *et al.*, 2021).

O tratamento inicial comumente é conservador, focado em diminuição do quadro algico e na cicatrização, sendo fundamental ser iniciado precocemente. A intervenção cirúrgica é considerada somente quando, até os três meses de idade, não há recuperação do controle dos músculos deltóide e braquial; caso contrário, a cirurgia torna-se desnecessária. Entre as intervenções neurais mais utilizadas incluem-se a neurólise, voltada à liberação do nervo; o enxerto nervoso, utilizado em casos de descontinuidade; e a neurotização, que consiste na transferência de um nervo íntegro para reativar músculos paralisados. Em situações nas quais não ocorre recuperação até seis meses após o trauma, podem ser utilizadas transferências musculares para restaurar a mobilidade. Outrossim, a toxina botulínica pode ser incorporada ao tratamento em casos de co-contracção entre bíceps e tríceps, favorecendo uma movimentação mais adequada (SANTOS *et al.*, 2023).

Por conseguinte, o tratamento fisioterapêutico tem como objetivo proporcionar

a reabilitação e melhora da funcionalidade do membro acometido, e é imprescindível, pois se trata de uma lesão capaz de comprometer o desenvolvimento infantil. Entre as técnicas fisioterapêuticas recomendadas destacam-se os exercícios terapêuticos, que estimulam o alcance, a preensão e a manipulação de objetos com os membros superiores, favorecendo a recuperação funcional, o aumento da amplitude de movimento e o ganho de força muscular. Além disso, a terapia de contensão induzida (TCI) favorece a coordenação motora ao restringir o membro não afetado, estimulando o uso do contralateral e preservando funções já existentes. A terapia do espelho, isolada ou associada à realidade virtual, cria a ilusão de movimento normal para potencializar o desempenho do membro comprometido. Assim, tais recursos fisioterapêuticos configuram-se como estratégias centrais na reabilitação da PBO (ALMEIDA *et al.*, 2023).

2 OBJETIVO

O objetivo deste manuscrito é revisar na literatura as principais técnicas e resultados da intervenção fisioterapêutica em crianças com sequelas da paralisia braquial obstétrica.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo da pesquisa

Estudo de revisão sistemática de relevância científica que se mostra uma pesquisa primordial, pois complementa um conjunto de informações de estudos que foram realizados separadamente sobre um determinado tema, permitindo desta forma inserir maior quantidade de resultados relevantes, do que se limitar apenas a algumas bibliografias. (SAMPAIO e MANCINI *et al.*, 2007).

Este tipo de pesquisa apresenta uma importância na assistência à saúde, pois o profissional irá respaldar-se nas relevâncias clínicas baseadas em evidências, para traçar seus objetivos de tratamento e realizar as intervenções adequadas. A qualidade da revisão sistemática depende, de que foi feito, os resultados obtidos e se está descrita de forma clara, porém, a qualidade pode variar, porque dependerá dos critérios de avaliação do leitor de quais são os pontos fortes e fracos dessa revisão (GALVÃO *et al.*, 2015).

3.2 Fonte de dados e estratégia de busca

A revisão sistemática foi realizada a partir de consulta retrospectiva, abrangendo o período de 2007 até os dias atuais, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine)*, *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Physiotherapy Evidence Database (PEDro)*, *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*, além da ferramenta de busca *PubMed*. A coleta de artigos foi realizada a partir de agosto de 2025 até março de 2026, sendo a estratégia de busca formulada por meio do cruzamento de descritores da saúde (DeCS e MeSHs) e termos relevantes para o tema (termos-livre - TL), nos idiomas inglês e português.

Para a busca nas bases de dados foram utilizados os seguintes cruzamentos: “Obstetric brachial plexus injury” (DeCS) OR “Obstetric brachial plexus paralysis” (DeCS) OR “Brachial plexus birth injury” (TL) AND “Physiotherapy” (DeCS) AND “Motor development” (DeCS) AND “Assessment” (TL) AND “Scales” (TL). Na base de dados *PEDro*, por se tratar de uma base específica da área da fisioterapia, foram utilizados apenas os descritores relacionados à condição clínica e aos métodos de avaliação, não sendo necessário incluir o descritor “Physiotherapy”.

3.3 Critérios de elegibilidade

A busca desta revisão foi realizada através da estratégia PICO observada no quadro 2. A estratégia PICO é um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e *Outcomes* (desfecho), em uma revisão sistemática esses quatro componentes são elementos fundamentais para a questão da pesquisa e a busca bibliográfica sobre o assunto (SANTOS *et al.*, 2007).

Quadro 2 – Descrição da estratégia PICO

P	Crianças com sequelas motoras decorrentes da PBO (lesão do plexo braquial decorrente do parto).
I	Protocolos de fisioterapia com diversas abordagens e técnicas dentre eles exercícios de mobilização, alongamentos, estimulação sensorio-motora, recursos de eletroterapia, terapia de contenção induzida, kinesiotaping.
C	Ausência de intervenção fisioterapêutica, somente orientações aos pais ou apenas acompanhamento médico/cirúrgico.
O	Melhora no desempenho do desenvolvimento motor, com adequação da função motora do membro superior, amplitude de movimento, força muscular, redução de contraturas, ganho de independência funcional e prevenção de deformidades.

3.4 Critérios de inclusão e exclusão

Incluem-se todos os estudos que estejam em concordância com os critérios de estratégia de busca e elegibilidade, ao passo que serão excluídos aqueles que não apresentarem tradução para a língua inglesa, que necessitem de pagamento para liberação do artigo, fuga de tema ou publicados anteriormente ao ano de 2020.

3.5 Análise dos dados

A qualidade metodológica dos estudos que cumpriram os critérios de inclusão será avaliada por meio de uma análise crítica e descritiva. Serão considerados critérios como o delineamento do estudo, a clareza dos objetivos, a descrição da amostra e das técnicas de avaliação e intervenção. As referências bibliográficas dos artigos selecionados também serão analisadas para identificar fontes adicionais relevantes. As informações encontradas nos artigos serão organizadas e apresentadas em tabelas descritivas, detalhando as seguintes variáveis: autor, ano, tipo de estudo, amostra, objetivos, técnicas de avaliação e resultados. A análise dos resultados será realizada por meio de uma revisão crítica dos conteúdos, permitindo a síntese das evidências e a discussão dos principais achados.

4 RESULTADOS

O quadro 3 demonstra os resultados dos artigos encontrados nas bases de dados pesquisadas dentro dos critérios de seleção.

Quadro 3 – Resultados da pesquisa por base de dados utilizada.

Base de dados utilizada	Estudos encontrados	Estudos analisados	Estudos excluídos	Motivo da exclusão
<i>PEDRO</i>	7	3	4	Não liberado;
<i>PUBMED</i>	16	5	11	Fuga de tema; publicações anteriores a 2020; repetidos
<i>LILACS</i>	1	1	0	-

4.1 Desenho do estudo

4.2 Avaliação crítica dos estudos

Encontraram-se no total 24 estudos nas bases de dados, dos quais, apenas 9 artigos sobre PBO e desenvolvimento neuropsicomotor infantil foram selecionados através do resumo para uma avaliação completa do artigo, sendo apresentados no quadro 4. Excluíram-se artigos que não estavam disponíveis para acesso completo, publicados anteriormente a 2020, repetidos ou por fuga do tema proposto. Ao final, 9 artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram considerados adequados para compor a revisão, sendo apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 – Estudos analisados

E1	UMUT, G. U. <i>et al.</i> Paralisia obstétrica do plexo braquial e suas implicações funcionais: qual articulação do membro superior está mais intimamente associada? <i>Children</i> , v. 11, 2024.
E2	KADIEVA, D. <i>et al.</i> Consequências neuroestruturais da paralisia obstétrica do plexo braquial na infância. <i>Child's Nervous System</i> , v. 40, 2024.
E3	SARI, H. I.; YIGIT, S.; TURHAN, B. A terapia com espelho combinada com um protocolo de fisioterapia de rotina é eficaz para crianças com paralisia obstétrica do plexo braquial superior? <i>Clinical Rehabilitation</i> , v. 37, 2023.
E4	BLAGOVECHTCHENSKI, E. <i>et al.</i> Comprometimento cognitivo semelhante em crianças com distúrbios motores dos membros superiores devido à artrogripose múltipla congênita e paralisia obstétrica do plexo braquial. <i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i> , v. 20, n. 3, p. 1841, 2023.
E5	KURAN, B. <i>et al.</i> Efeito da terapia de movimento induzido por restrição modificada nas funções dos membros superiores em pacientes com paralisia do plexo braquial obstétrica. <i>Children</i> , v. 9, 2022.
E6	SILVA, P. R. da; GERZSON, L. R.; ALMEIDA, C. S. Cinco tarefas direcionadas nas habilidades manuais de uma criança com paralisia braquial obstétrica. <i>Medicina (Ribeirão Preto)</i> , v. 55, 2022.
E7	ÇELIK, G.; FIRAT, T. Como a paralisia obstétrica do plexo braquial afeta o desenvolvimento motor e a qualidade da habilidade dos membros superiores? <i>Child's Nervous System</i> , v. 37, n. 9, p. 2843-2851, 2021.
E8	VAN DER LOOVEN, R. <i>et al.</i> Fatores de risco para paralisia do plexo braquial neonatal: uma revisão sistemática e meta-análise. <i>Developmental Medicine & Child Neurology</i> , v. 62, 2020.
E9	YEVES-LITE, A. <i>et al.</i> Terapias convencionais e de realidade virtual com espelhos na paralisia braquial obstétrica superior: um estudo piloto randomizado. <i>Journal of Hand Therapy</i> , v. 33, 2020.

4.3 Coleta dos dados

O quadro 5 apresenta o resumo dos principais dados relevantes para os estudos analisados e comparados em características de amostra, as técnicas de avaliação e resultados.

Quadro 5 – Dados dos estudos analisados

ESTUDOS	AUTOR/ ANO	TIPO DE ESTUDO	AMOSTRA	OBJETIVOS	TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO	INTERVENÇÃO
E1	UMUT, G. U. <i>et al.</i> 2024.	Estudo observacional.	52 crianças com PBO entre 4 e 14 anos.	Investigar a relação entre a amplitude de movimento (ADM) dos membros superiores (MMSS) afetados e a função motora em do braço em crianças com PBO após cirurgia de transferência de tendão no ombro.	Goniômetro para medir ADM das articulações: ombro, cotovelo e punho, e aplicação da <i>Brachial Plexus Outcome Measure</i> (BPOM) para avaliar funcionalidade de MMSS.	Foi encontrada correlação significativa entre a ADM e funcionalidade de MMSS.
E2	KADIEVA, D. <i>et al.</i> 2024.	Estudo observacional com neuroimagem.	18 crianças com PBO e 18 crianças saudáveis no grupo controle.	Avaliar alterações estruturais cerebrais em crianças com PBO.	Ressonância magnética de 3 Tesla (3T), análise por morfometria baseada em voxels (VBM) e análise cortical utilizando o software SPM12/CAT12.	Foram observadas diferenças estruturais no hipocampo anterior, giro parahipocampal, córtex orbitofrontal e cerebelo.
E3	SARI, H. I.; YIGIT, S.; TURHAN, B. 2023.	Ensaio clínico randomizado (ECR).	20 crianças com PBO divididas em dois grupos:	Avaliar os efeitos da terapia do espelho combinada com fisioterapia convencional na	Escala de movimento ativo (AMS), Escala de <i>Mallet</i> Modificada (MMS),	Melhora em ambos os grupos, sem diferença significativa nas escalas

			controle (n=10) e terapia do espelho (n=10).	função motora de MMSS em crianças com PBO.	<p>Teste de força de aderência da mão (HGS),</p> <p>Teste de força de aderência do dedo (FGSM), Teste de caixa e bloco (BBT), Teste de pinos de nove furos, (9-HPT) e goniometria.</p>	AMS, MMS e na maioria das medidas goniométricas. Melhora na extensão de punho e na força de preensão no grupo com terapia do espelho. Os testes BBT e 9-HPT melhoraram em ambos os grupos, sem superioridade clara da terapia do espelho.
E4	BLAGOVECHTCH ENSKI, E. <i>et al.</i> 2023	Estudo comparativo observacional	57 crianças entre 3 e 6 anos: 11 com PBO, 18 com artrogripose e 28 saudáveis (grupo controle).	Comparar habilidades cognitivas e motoras de crianças com PBO e artrogripose múltipla congênita com crianças saudáveis.	<p>Avaliações motoras do MMSS e testes cognitivos, Escala <i>Wechsler</i> de Inteligência para Crianças (WISC), Escala de Inteligência de <i>Wechsler</i> para Pré-escolares e Primárias (WPPSI), Matrizes Progressivas de Raven, Teste estatístico H de <i>Kruskal-Wallis</i>, Teste de <i>Mann-Whitney</i>.</p>	Crianças com PBO e artrogripose apresentaram desempenho cognitivo inferior ao de crianças saudáveis, especialmente em memória visual e pensamento. Não houve diferença significativa nas alterações cognitivas entre os dois grupos com comprometimento motor.

E5	KURAN, B. <i>et al.</i> 2023.	Ensaio clínico randomizado controlado.	30 crianças entre 2 a 12 anos com PBO.	Avaliar o efeito da terapia de movimento induzido por restrição modificada, através da escala <i>Constraint Induced Movement Therapy</i> (CIMT), na função do membro superior.	Escala de <i>Mallet e Melbourne Assessment-2</i> (MA2).	Melhora em ambos os grupos, maior no grupo com CIMT.
E6	SILVA, P. R. da; GERZSON, L. R.; ALMEIDA, C. S. 2022.	Estudo experimental do tipo relato de caso.	1 paciente com diagnóstico clínico de PBO do membro superior esquerdo (MSE) do sexo feminino com 17 meses de idade.	Avaliar o efeito de uma intervenção motora através de 5 tarefas sobre as habilidades do MMSS de uma criança com PBO.	Atividades que simularam “achar uma surpresa”, “colher laranjas”, “encaixar elásticos de cabelo”, “pescaria de tampinhas” e “empilhar blocos”.	Houve melhora das habilidades manuais, fortalecimento de MSE, e melhora na coordenação de antagonistas e agonistas.
E7	ÇELIK, G.; FIRAT, T. 2021.	Estudo descritivo transversal.	106 crianças com paralisia obstétrica do plexo braquial, com idades entre 10 e 18 meses.	Investigar funções motoras grossas: controle da cabeça, cruzamento da linha média e rolamento, e sua relação com a qualidade das habilidades dos membros superiores	GMFM-A (subescala da <i>Gross Motor Function Measure</i>) e <i>Quality of Upper Extremity Skills Test</i> (QUEST).	À medida que a gravidade da lesão aumentou, houve redução das habilidades de desenvolvimento e piora da qualidade das habilidades dos MMSS, com forte correlação positiva entre

				(MMSS) em crianças com paralisia braquial obstétrica neonatal (PBON).		desenvolvimento motor e qualidade das habilidades dos membros superiores.
E8	VAN DER LOOVEN, R. <i>et al.</i> 2020.	Revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais.	22 estudos observacionais com 29.419.037 nascimentos vivos (recém-nascidos).	Identificar e atualizar os principais fatores de risco para paralisia do plexo braquial neonatal.	Revisão PRISMA e MOOSE, com meta-análise e cálculo de <i>odds ratio</i> (OR).	Distócia de ombro, macrossomia, diabetes gestacional, parto instrumental e apresentação pélvica foram identificados como principais fatores de risco; a incidência foi de 1,74/1000 nascidos vivos, e a cesariana apresentou efeito protetor.
E9	YEVES-LITE, A. <i>et al.</i> 2020.	Estudo piloto randomizado.	Foram escolhidas 12 crianças aleatoriamente para realizar terapia do espelho convencional ou terapia do espelho em realidade virtual	Comparar os efeitos da terapia do espelho convencional e da terapia do espelho em realidade virtual no uso espontâneo do membro superior afetado e na qualidade de vida de crianças com PBO entre 6 e 12 anos de idade.	Foram realizadas duas avaliações, pré e pós-intervenção, utilizando o Questionário de experiência de uso das mãos em crianças, <i>Children's Hand-use Experience Questionnaire</i> (CHEQ), e as Escalas genéricas do inventário de qualidade de vida	Em comparação com a terapia manual convencional, a terapia manual em realidade virtual pode ser utilizada como complemento terapêutico domiciliar para melhorar o uso do membro superior afetado em tarefas bimanuais e

			durante quatro semanas, das quais 10 concluíram o tratamento.		pediátrica (PedsQL TM 4.0).	contribuir para a melhora da qualidade de vida de crianças com PBO.
--	--	--	---	--	-----------------------------	---

4.4 Análise de qualidade dos estudos

Dos 9 estudos incluídos nesta revisão, observou-se a utilização de diferentes técnicas de avaliação do membro superior em crianças com PBO. Dentre eles, 5 estudos utilizaram escalas funcionais de membros superiores, como a *Brachial Plexus Outcome Measure* (BPOM), Escala de movimento ativo (AMS), Escala de *Mallet* Modificada (MMS), Escala de *Mallet* e *Melbourne Assessment-2* (MA2), *Quality of Upper Extremity Skills Test* (QUEST) e *Children's Hand-use Experience Questionnaire* (CHEQ), 2 estudos empregaram goniometria para mensuração da amplitude de movimento, e 2 utilizaram testes de destreza manual, como *Box and Block Test* (BBT), *9 Hole Peg Test* (9HPT) e CHEQ. Além disso, 1 estudo realizou avaliação cognitiva por meio das escalas Escala *Wechsler* de Inteligência para Crianças (WISC), Escala de Inteligência de *Wechsler* para Pré-escolares e Primárias (WPPSI) e das Matrizes Progressivas de Raven, e 1 estudo utilizou neuroimagem com ressonância magnética de 3 Tesla associada à morfometria baseada em voxels (VBM) e análise cortical (SPM12/CAT12). Essa distribuição está apresentada no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Técnicas de avaliação

O Gráfico 2 apresenta a distribuição das principais intervenções fisioterapêuticas utilizadas nos estudos analisados, destacando-se a fisioterapia convencional e a terapia do espelho como as mais frequentes.

Gráfico 2 – Principais intervenções utilizadas

O Gráfico 3 apresenta os principais desfechos avaliados, com predominância da funcionalidade do membro superior, seguida por amplitude de movimento, destreza manual e força muscular.

Gráfico 3 – Principais desfechos avaliados nos estudos analisados

5 DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo sistematizar evidências científicas sobre os tipos de intervenções fisioterapêuticas utilizadas em pacientes com sequelas motoras e funcionais da lesão por paralisia obstétrica do plexo braquial e suas repercussões no desenvolvimento neuropsicomotor infantil, por meio de uma revisão sistemática da literatura. Os achados indicam que essa condição pode gerar comprometimentos motores significativos, especialmente no membro superior afetado, frequentemente associados a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, observa-se impacto na funcionalidade e na realização de atividades diárias, podendo influenciar o desenvolvimento global da criança. Dessa forma, destaca-se a importância da identificação precoce e da intervenção fisioterapêutica adequada, visando minimizar os prejuízos funcionais e promover o desenvolvimento motor e a qualidade de vida.

Os estudos de UMUT *et al.* (2024) demonstraram que a amplitude de movimento do membro superior apresenta relação direta com a funcionalidade em crianças com PBO. Nesse sentido, foram selecionadas 52 crianças com PBO entre 4 e 14 anos para essa análise. Os autores utilizaram a *Brachial Plexus Outcome Measure* (BPOM), uma escala funcional específica que avalia o desempenho do membro superior em atividades do cotidiano, incluindo aspectos como mobilidade, função e participação. A utilização dessa escala é relevante, pois permite uma análise mais abrangente do impacto da lesão, indo além de medidas isoladas como a amplitude de movimento, e considerando a real capacidade funcional da criança em suas atividades diárias.

Os achados indicam que limitações articulares, principalmente no ombro e no cotovelo, podem comprometer diretamente o desempenho funcional do membro superior. Isso reforça que a recuperação da amplitude de movimento não deve ser analisada de forma isolada, mas sim em conjunto com a funcionalidade. Dessa forma, a associação entre medidas objetivas, como a goniometria, e instrumentos funcionais, como a BPOM, mostra-se fundamental para uma avaliação mais abrangente, permitindo compreender como os déficits estruturais impactam a execução de tarefas.

Convém ressaltar que, a utilização de escalas funcionais específicas, como a BPOM, destaca a importância de avaliações direcionadas à realidade do paciente, especialmente em condições neurológicas pediátricas. No contexto da fisioterapia,

isso permite um planejamento terapêutico mais individualizado, voltado não apenas para o ganho de movimento, mas também para a melhora da funcionalidade e da independência. Assim, os resultados do estudo reforçam a necessidade de uma abordagem integrada, que considere tanto os aspectos biomecânicos quanto funcionais no processo de reabilitação.

No estudo, KADIEVA, D. *et al.* (2024) evidenciam que a Terapia de Movimento Induzido por Restrição modificada promove ganhos superiores na função do membro superior quando comparada ao tratamento convencional isolado em crianças com paralisia obstétrica do plexo braquial. Os autores destacam melhora significativa em movimentos como abdução, rotação externa e alcance funcional, além de avanços em variáveis como amplitude de movimento e fluência, o que reforça a eficácia desta terapia. Esses achados são consistentes com a literatura, que associa essa abordagem à promoção da neuroplasticidade e à redução do “desuso aprendido” do membro afetado.

Apesar dos resultados positivos, o estudo apresenta limitações importantes, como o pequeno tamanho amostral, o curto período de intervenção e a aplicação domiciliar da terapia, o que pode interferir no controle das variáveis. Ainda assim, seu delineamento randomizado e controlado fortalece a evidência científica. Os autores sugerem a necessidade de mais estudos para definir protocolos ideais, duração do tratamento e efeitos a longo prazo, indicando que esta terapia pode ser incorporada à prática clínica, especialmente quando iniciada precocemente devido à maior capacidade de neuroplasticidade nessa população.

Da mesma forma, SARI *et al.* (2023) avaliaram os efeitos da terapia do espelho associada à fisioterapia convencional na função do membro superior em 20 crianças com paralisia obstétrica do plexo braquial, divididas em dois grupos: controle (n=10) e terapia do espelho (n=10), utilizando diferentes instrumentos de avaliação. Entre eles, destacam-se: a *Active Movement Scale* (AMS), que avalia o movimento ativo em crianças com comprometimento neurológico, considerando a realização do movimento com ou sem a ação da gravidade; e a *Modified Mallet Scale* (MMS), que analisa a função do ombro por meio da execução de atividades específicas, como levar a mão à boca e à cabeça. Além dessas escalas funcionais, a goniometria foi utilizada para mensurar a amplitude de movimento das articulações, permitindo uma análise objetiva das limitações articulares do membro superior.

Observou-se melhora em ambos os grupos avaliados, sem diferenças

significativas na maioria das medidas, incluindo AMS, MMS e goniometria. No entanto, foram observados ganhos específicos no grupo submetido à terapia do espelho, como melhora na extensão de punho e aumento da força de preensão manual. Além disso, foram utilizados testes funcionais para avaliar a destreza manual e a coordenação motora dos pacientes. O *Box and Block Test* é uma técnica que mede a destreza manual grossa unilateral e a coordenação, sendo especialmente indicada para pacientes com sequelas neurológicas, traumáticas ou disfunções motoras. Já o *Nine Hole Peg Test* avalia a destreza manual fina, a coordenação visomotora e a função motora fina, analisando a velocidade e a precisão dos movimentos dos membros superiores. Os pacientes apresentaram melhora em ambos os testes, indicando evolução da destreza manual e da coordenação motora.

Esses achados sugerem que, embora a terapia do espelho possa trazer benefícios pontuais, ela não se mostrou superior à fisioterapia convencional, destacando a importância de intervenções baseadas nas necessidades individuais e na funcionalidade do paciente.

Em continuidade, Blagovechtchenski *et al.* (2023) dividiram 57 crianças entre 3 e 6 anos em três grupos: com PBO (n=11), saudáveis (grupo controle) (n=28) e com artrogripose múltipla congênita (n=18), uma condição rara caracterizada por contraturas em duas ou mais articulações ao nascimento, decorrentes de imobilidade fetal intrauterina. Os autores compararam o desempenho cognitivo e motor entre esses grupos. Para essa análise, foram utilizados instrumentos padronizados, como as escalas de inteligência de *Wechsler* (WISC e WPPSI) e as Matrizes Progressivas de *Raven*, que avaliam diferentes aspectos cognitivos, incluindo raciocínio, memória e capacidade de resolução de problemas. A utilização desses testes permite uma avaliação mais abrangente do desenvolvimento cognitivo, indo além das limitações motoras observadas nessas condições.

Foi evidenciado que tanto as crianças com PBO quanto aquelas com artrogripose apresentaram desempenho cognitivo inferior quando comparadas ao grupo saudável, especialmente em tarefas relacionadas à memória visual e ao pensamento. No entanto, não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos com comprometimento motor, indicando que, apesar das etiologias distintas, ambas as condições podem impactar de forma semelhante o desenvolvimento cognitivo. Esses achados reforçam a importância de considerar não apenas os déficits motores, mas também possíveis alterações cognitivas no planejamento terapêutico,

evidenciando a necessidade de uma abordagem interdisciplinar no cuidado dessas crianças.

Em sua análise, KURAN, B. *et al.* (2023) evidenciam que a intervenção fisioterapêutica proposta foi eficaz na melhora da função motora e do desempenho funcional dos pacientes avaliados, demonstrando avanços em aspectos como mobilidade, coordenação e execução de atividades diárias. Os resultados sugerem que a aplicação de técnicas específicas e direcionadas contribui para a recuperação funcional, possivelmente devido à estimulação neuromuscular e ao favorecimento de mecanismos de adaptação e reorganização do sistema motor. Esses achados estão em consonância com a literatura, que destaca a importância de intervenções precoces e bem estruturadas na otimização dos resultados clínicos.

Entretanto, o estudo apresenta limitações que devem ser consideradas, como o tamanho reduzido da amostra, o curto período de acompanhamento e possíveis variações individuais na resposta ao tratamento. Além disso, a ausência de padronização em alguns aspectos metodológicos pode dificultar a generalização dos resultados. Dessa forma, os autores sugerem a realização de novas pesquisas com amostras maiores e acompanhamento a longo prazo, a fim de consolidar as evidências e aprimorar a aplicabilidade clínica das intervenções propostas.

Nos resultados apresentados por SILVA, P. R. da; GERZSON, L. R.; ALMEIDA, C. S. (2022), a prática de tarefas específicas e direcionadas favorece a melhora do desempenho funcional do membro superior afetado. Isso ocorre porque o treinamento orientado a tarefas estimula a repetição com propósito, promovendo aprendizado motor e maior integração do membro afetado nas atividades do dia a dia. Utilizando tarefas direcionadas, realizou 24 sessões de fisioterapia, sendo sessões de 45 minutos, três vezes por semana.

A Medida da Função Motora Grossa (GMFM-66) foi utilizada para avaliar a função motora grossa, a escala é dividida em 5 áreas: A – Deitar e rolar, B – Sentar, C – Engatinhar e ajoelhar, D – Ficar em pé e E – Andar, correr e pular. O estimador de habilidade motora grossa (GMAE) converte os resultados do GMFM-66 em porcentagens, sendo que 100% representam a pontuação máxima. Para avaliar uma mudança importante na condição da criança, foi criado uma variável que calcula a mínima diferença clinicamente importante (MCID). O escore final do GMFM-66 apresentou aumento em sua porcentagem de 60,01% para 65%. Ao comparar com o MCID, sua diferença foi de 4,99%.

A fim de classificar o grau de severidade do MSE, foi utilizado o Manual *Ability Classification System* (MACS), que é um sistema usado para classificar como crianças com Paralisia Cerebral utilizam as mãos para manipular objetos no dia a dia, ele foca na habilidade manual funcional, ou seja: Pegar objetos, manipular brinquedos, usar utensílios e realizar atividades diárias. Os níveis são: 1- Manipula objetos com facilidade e sucesso, 2- Manipula a maioria dos objetos, mas com alguma dificuldade, 3- Manipula objetos com ajuda ou adaptação, 4- Manipula poucos objetos e em situações limitadas, 5- Não manipula objetos de forma funcional. Essa classificação indicou que a criança obteve melhora em alguns movimentos, mas que em outros ao aumentar a dificuldade alterou também o nível da classificação. O Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) foi utilizado para determinar qual nível melhor representou as habilidades, a criança foi classificada como nível I de GMFCS, sendo o nível mais leve da classificação que varia de I a V, sendo V o nível mais dependente.

O membro contralateral não foi contido durante a fisioterapia. As tarefas foram realizadas de forma repetitiva e intensiva, o que promoveu a facilitação delas, tratando os componentes básicos do movimento. Esse estudo apesar de ser limitado a analisar a intervenção fisioterapêutica em apenas um caso, mostrou que houve maior uso dos MMSS para a execução das tarefas, fortalecimento dos músculos do MSE, corroborando que as tarefas direcionadas aumentam a habilidades manuais e a função motora grossa.

Os resultados apresentados por ÇELIK, G.; FIRAT, T. (2021), fundamentados na avaliação de 106 lactentes entre 10 e 18 meses, sustentam que a gravidade da lesão nervosa, mensurada pela classificação de Narakas, é um determinante crucial no atraso motor global. O estudo revelou que, à medida que a severidade da lesão aumenta, os escores na subescala de decúbito e rolamento da GMFM-A e na avaliação QUEST declinam de forma significativa, sendo essa redução funcional mais acentuada nos comprometimentos de tipo 3 e 4. A identificação de uma forte correlação positiva entre marcos como o controle cervical, o rolamento e o cruzamento da linha média com a qualidade da destreza manual demonstra que a PBO não compromete apenas o membro isoladamente, mas interfere na base do desenvolvimento motor amplo. É importante ressaltar que tal comprometimento se estende à capacidade de sentar e ao controle de tronco, sugerindo que a evolução das competências motoras grossas é um pré-requisito essencial para o

aprimoramento das funções específicas das extremidades superiores.

No âmbito neurofisiológico, os achados sugerem que a interrupção da comunicação entre a periferia e o córtex cerebral desencadeia uma disfunção no sistema nervoso central que transcende a lesão mecânica primária. Evidências discutidas pelos autores indicam que a privação de movimentos ativos e a perda de experiências de "tentativa e erro" podem levar a alterações estruturais, como a redução volumétrica na área motora primária e no corpo caloso, prejudicando a comunicação inter-hemisférica e a função de espelhamento. Essa desorganização na programação motora central, associada à consolidação precoce de assimetrias posturais e ao esforço compensatório do braço não afetado, pode culminar em quadros de apraxia do desenvolvimento, onde a execução de movimentos automáticos é prejudicada mesmo na presença de unidades motoras ativas. Diante dessa complexidade, torna-se importante que os programas de reabilitação fisioterapêutica integrem abordagens de tratamento neurodesenvolvimental que foquem não apenas na função segmentar do braço, mas também no estímulo ao controle de tronco e em tarefas que envolvam o cruzamento da linha média, visando uma recuperação funcional mais robusta e global.

Os achados da revisão sistemática conduzida por VAN DER LOOVEN, R. et al. (2020) fornecem uma compreensão abrangente sobre os determinantes clínicos que elevam a probabilidade de lesões no plexo braquial durante o nascimento. O estudo identifica a distocia de ombro como o fator de risco preponderante, apresentando uma associação significativamente superior aos demais elementos analisados. Adicionalmente, variáveis como a macrossomia fetal (peso superior a 4000g) e o diabetes gestacional surgem como componentes críticos, frequentemente interligados, que contribuem para o estiramento mecânico das raízes nervosas durante o período expulsivo. Essa análise multicêntrica reforça que a vigilância sobre o peso fetal e o controle metabólico materno são pilares essenciais na triagem de casos com maior potencial para complicações obstétricas.

Outro ponto de destaque nos resultados é a consolidação da cesariana como um fator de proteção estatisticamente relevante, reduzindo as chances de ocorrência da paralisia obstétrica neonatal quando comparada ao parto vaginal. No entanto, os autores ponderam que, apesar dessa proteção, a eliminação total da condição permanece um desafio clínico complexo, dada a natureza muitas vezes imprevisível dos eventos intraparto e o risco associado ao uso de partos instrumentais (vácuo e

fórceps) e ao parto pélvico. É relevante notar que, embora a incidência global tenha demonstrado uma tendência de queda nas últimas décadas, atingindo a marca de 1,74 por 1000 nascidos vivos, a identificação precoce desses fatores de risco modificáveis é imprescindível para que a equipe de saúde possa traçar estratégias preventivas e minimizar o impacto a longo prazo no desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido.

E, por fim, YEVES-LITE, A. *et al.* (2020), utilizaram uma amostra comparativa de 10 pacientes com PBO, com idade entre 6 e 12 anos, divididos em dois grupos de 5, sendo que 5 receberam a intervenção de Terapia do Espelho Convencional e os outros 5 receberam a Terapia do Espelho em Realidade Virtual, no qual o protocolo de intervenção foi feito com 6 exercícios (3 exercícios de pronação-supinação do antebraço e 3 exercícios de flexo-extensão do punho). O protocolo de intervenção foi realizado na casa dos pacientes, durante quatro semanas, aplicando a Terapia do Espelho Convencional ou a Terapia do Espelho em Realidade Virtual, três dias por semana, com sessões de 20 minutos.

O uso espontâneo do membro superior afetado foi avaliado pelo Questionário de Experiência de Uso das Mãos em Crianças (CHEQ), que analisa a experiência de crianças (6–18 anos) ao utilizar a mão afetada em 29 atividades bimanuais do dia a dia. A qualidade de vida foi medida por meio das Escalas Genéricas do Inventário de Qualidade de Vida Pediátrica (PedsQL), que avalia crianças e adolescentes (2–18 anos) em quatro domínios: físico, emocional, social e escolar, por meio de questionários respondidos tanto pelas crianças quanto pelos pais.

O estudo mostra que a Terapia Manual com Realidade Virtual promoveu melhora no uso do membro superior afetado, com aumento de tarefas realizadas com preensão e de forma independente, ao contrário da terapia convencional, que não apresentou mudanças significativas. Apesar disso, não houve melhora no tempo, na eficácia do movimento ou no desconforto. Este estudo sugere que, em comparação com a Terapia Manual Convencional, a Terapia Manual com Realidade Virtual pode ser um complemento terapêutico domiciliar para aumentar a independência em tarefas bimanuais utilizando a preensão no membro superior afetado e melhorar a qualidade de vida. Além disso, por ser um estudo piloto com amostra pequena, são necessárias mais pesquisas para confirmar esses achados.

Portanto, observa-se, com este estudo, a escassez de literatura que aborda a lesão do plexo braquial na obstetrícia e o atraso no DNPM com intervenção

fisioterapêutica, em comparação com outras publicações envolvendo a fisioterapia obstétrica e ortopédica. Isso dificulta o embasamento teórico sobre o recurso e sugere que novas pesquisas devem ser realizadas para elucidar as intervenções.

6 CONCLUSÃO

Os estudos analisados demonstram que as intervenções fisioterapêuticas mais utilizadas atualmente em crianças com sequelas da paralisia braquial obstétrica incluem a fisioterapia convencional, a terapia do espelho, a terapia de contenção induzida e o treinamento orientado a tarefas, frequentemente aplicadas de forma combinada. Em relação aos desfechos, observou-se predominância de melhora da funcionalidade do membro superior, sendo este o principal foco das intervenções. Além disso, foram evidenciados ganhos em amplitude de movimento, força muscular, coordenação motora, destreza manual e desempenho em atividades diárias, bem como melhora na qualidade de vida. Dessa forma, os achados indicam que os estudos atuais priorizam a recuperação funcional, evidenciando que intervenções que estimulam o uso ativo do membro acometido e o desempenho em tarefas funcionais apresentam resultados mais significativos na reabilitação dessas crianças.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. N. et al. Physiotherapeutic intervention in children diagnosed with obstetric brachial palsy: integrative literature review. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 4, e36912431022, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/36915/3102> Acesso em: 20 set. 2025.

BLAGOVECHTCHENSKI, E. et al. Similar cognitive skill impairment in children with upper limb motor disorders due to arthrogryposis multiplex congenita and obstetrical brachial plexus palsy. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 1841, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36767207/> Acesso em: 06 mar. 2026.

CALZAVARA, J. V. S. et al. Paralisia obstétrica do plexo braquial: revisão sistemática da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 13 jan. 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/5549>. Acesso em: 19 set. 2025.

ÇELIK, G.; FIRAT, T. How brachial plexus birth palsy affects motor development and upper extremity skill quality? **Child's Nervous System**, [S. l.], v. 37, n. 9, p. 2843–2851, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34196747/> Acesso em: 06 mar. 2026.

DADOS, C. M. D. C.; PIMENTA, C. A. D. M.; NOBRE, M. R. C. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 15, n. 3, p. 508-511, maio/jun. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/QWcT6CjYxK8Y8F8L3n9D3Bw/?lang=pt> Acesso em: 19 set. 2025.

DODDS, S. D.; WOLFE, S. W. Perinatal brachial plexus palsy. **Current Opinion in Pediatrics**, v. 12, n. 1, p. 40-47, fev. 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/00008480-200002000-00009> Acesso em: 19 set. 2025.

FOGEL, I.; KATZ, A.; SELA, H. Y.; LEBEL, E. Brachial plexus birth palsy: incidence, natural course, and prognostic factors during the first year of life. **Journal of Perinatology**, v. 41, n. 7, p. 1590-1594, jul. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33790402/> Acesso em: 20 set. 2025.

GALBIATTI, J. A.; CARDOSO, F. L.; GALBIATTI, M. G. P. Paralisia obstétrica: de quem é a culpa? Uma revisão sistemática da literatura. **Revista Brasileira de Ortopedia**, [S. l.], v. 55, n. 2, p. 139-146, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbort/a/5Zs9bw5TdLfGfsqFsTQxKgP/?lang=pt> Acesso em: 19 set. 2025.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G.; BASTOS, R. S.; BURGOS, M. G. C. S. Avaliação da qualidade da evidência de revisões sistemáticas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 24, n. 1, p. 173-175, jan./mar. 2015. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742015000100019 Acesso em: 19 set. 2025.

GHIZONI, M. F. et al. Paralisia obstétrica: de quem é a culpa? Uma revisão sistemática da literatura. **Revista Brasileira de Ortopedia**, [S. l.], 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbort/a/5Zs9bw5TdLfGfsqFsTQxKgP/?lang=pt> Acesso em: 19 set. 2025.

KADIEVA, D. et al. Consequências neuroestruturais da paralisia obstétrica do plexo braquial na infância. **Child's Nervous System**, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39280332/> Acesso em: 06 mar. 2026.

KURAN, B. et al. Efeito da terapia de movimento induzido por restrição modificada nas funções dos membros superiores em pacientes com paralisia do plexo braquial obstétrica. **Children**, [S. l.], 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9833333/> Acesso em: 06 mar. 2026.

RIBEIRO, P. R. J.; SPARAPANI, F. V. C. Paralisia obstétrica do plexo braquial. **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**, Goiânia, v. 18, n. 2, p. 148-155, maio/ago. 2014. Disponível em: <https://rbnp.emnuvens.com.br/rbnp/article/viewFile/82/44> Acesso em: 19 set. 2025.

SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M. C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, jan./fev. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfis/a/79nG9Vvk3syHhnSgY7VsB6jG/?lang=pt> Acesso em: 19 set. 2025.

SANTOS, Y. S. dos et al. Tratamento de pacientes pediátricos com paralisia do plexo braquial: uma revisão integrativa. **Revista Acadêmica Ciência Médica**, v. 4, n. 3, p. 1-9, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/10001/6077> Acesso em: 20 set. 2025.

SARI, H. I.; YIGIT, S.; TURHAN, B. A terapia com espelho combinada com um protocolo de fisioterapia de rotina é eficaz para crianças com paralisia obstétrica do plexo braquial superior? **Clinical Rehabilitation**, [S. l.], 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36697310/> Acesso em: 06 mar. 2026.

SILVA, P. R. da; GERZSON, L. R.; ALMEIDA, C. S. Cinco tarefas direcionadas nas habilidades manuais de uma criança com paralisia braquial obstétrica. **Medicina (Ribeirão Preto)**, [S. l.], 2022. Disponível em: https://revistas.usp.br/rmrp/pt_BR/article/view/187329/181513 Acesso em: 06 mar. 2026.

UMUT, G. U. et al. Paralisia obstétrica do plexo braquial e suas implicações funcionais: qual articulação do membro superior está mais intimamente associada? **Children**, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11596101/> Acesso em: 06 mar. 2026.

VAN DER LOOVEN, R. et al. Fatores de risco para paralisia do plexo braquial neonatal: uma revisão sistemática e meta-análise. **Developmental Medicine & Child Neurology**, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dmnc.14381> Acesso em: 06 mar. 2026.

YEVES-LITE, A. et al. Terapias convencionais e de realidade virtual com espelhos na paralisia braquial obstétrica superior: um estudo piloto randomizado. **Journal of Hand Therapy**, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7563545/> Acesso em: 06 mar. 2026.

APÊNDICE A – TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
Termo de Aceite para Orientação do Trabalho de Curso (TC)

Eu, CHRYSYTIANNE de Melo SETTER, docente do curso de FISIOTERAPIA
da Universidade Cruzeiro do Sul, aceito o Grupo de Trabalho composto por

- 1- Amanda Andrade Silva
- 2- Érica Ribeiro Nunes
- 3- Isadora Aguiar Cunha
- 4- Izabelle Moreira Delongue
- 5- Rebeca Freitas Rodrigues

discentes do curso de Fisioterapia como orientandos para elaboração do Trabalho de Curso, a partir desta data até o seu término e entrega final após a apresentação oral, a ocorrer no final do semestre da entrega deste.

São Paulo 08 de AGOSTO de 2025.

Assinatura e carimbo do Docente

APÊNDICE D – REGISTRO DE ENCONTROS COM O ORIENTADOR

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

CRONOGRAMA E REGISTRO DE ENCONTROS COM O ORIENTADOR

Data	Alunos presentes e Assuntos/Etapas discutidos do TCC	Assinatura do professor
08/08/2025	Amanda – Encontro presencial, aceitação da orientadora Chrys	
14/08/2025	Amanda, Érica e Isadora – Encontro presencial para definição do tema e discussão sobre fontes de dados/ pesquisa.	
26/08/2025	Amanda, Érica, Isadora, Izabelle e Rebeca – Reunião online (Whatsapp) para orientações sobre o tema e fichamentos de artigos.	
10/09/2025	Amanda – Encontro presencial com orientação sobre estruturação do TCC I (capa, sumário, introdução e tópicos a abordar).	
16/09/2025	Amanda e Érica – Encontro presencial para esclarecimentos de dúvidas quanto à abordagem do tema, formatação e metodologia.	
24/09/2025	Amanda – Encontro presencial para entrega do Trabalho de Curso.	
28/09/2025	Amanda, Érica, Isadora, Izabelle e Rebeca – Reunião online (Whatsapp) para devolutiva corrigida do Trabalho de Curso pela orientadora Chrys.	
15/11/2025	Amanda, Érica, Isadora, Izabelle e Rebeca – Encontro online para fechamento do plano de análise de dados.	
27/02/2026	Amanda, Érica, Isadora, Izabelle e Rebeca – Encontro presencial com orientação sobre estruturação do TCC II (Resultados, fluxogramas e discussão).	
06/03/2026	Amanda, Érica, Isadora, Izabelle e Rebeca – Encontro presencial para discussão de pesquisas e metodologias.	
20/03/2026	Amanda, Érica, Isadora, Rebeca e Izabelle – Devolutiva corrigida dos resultados pela orientadora Chrys.	
28/03/2026	Amanda, Érica, Isadora, Rebeca e Izabelle – Encontro online (Whatsapp) para entrega da discussão.	
04/04/2026	Amanda, Érica, Isadora, Rebeca e Izabelle – Devolutiva corrigida da discussão pela orientadora Chrys.	
05/04/2026	Amanda, Érica, Isadora, Rebeca e Izabelle – Encontro online (Whatsapp) para entrega da conclusão.	
10/04/2026	Amanda, Érica, Isadora, Rebeca e Izabelle – Encontro online (WhatsApp) para últimas correções e finalização do Trabalho de Curso.	